

RE VENDAS DE AUTOMÓVEIS EM PORTO ALEGRE: A ANTIGA CASA DICO

AIRTON CATTANI

Arquiteto (UFRGS)
Mestrado em Educação (UFRGS)
Doutor em Informática na Educação (UFRGS)
Professor, PROPAR-UFRGS

A antiga Casa Dico (atual Sinoscar), foi um dos primeiros edifícios projetados em Porto Alegre para atender um programa relativamente novo para a época de sua construção (1952): vendas de automóveis. Já destacado por Xavier e Mizoguchi (1987), este projeto apresenta aspectos plástico-formais onde se pode observar diversas características da arquitetura do movimento moderno que passaram a ser empregadas na arquitetura porto-alegrense com maior frequência a partir dos anos 1950.

Situado na avenida Farrapos, nº 4000 – na época a principal entrada da cidade – o projeto tem uma localização peculiar, pois situa-se em um trecho onde a avenida faz uma inflexão, o que proporciona uma visão privilegiada do edifício, sobretudo para quem se desloca no sentido bairro centro.

Figura 1 – Vista da Av. Farrapos (Foto do autor)

Projeto do arquiteto paulista Abram Elman (1910/1980), constitui-se em um grande pavilhão destinado à oficina, com cobertura em arco vencendo um vão de 38 m. A estrutura original era composta por arcos de madeira, hoje substituídos por treliças metálicas. Dois volumes horizontais e de menor altura, destinados à administração, antecedem o pavilhão, pondo em evidência sua cobertura curva. Na recente reforma do prédio o bloco sul teve suas superfícies substituídas por grandes painéis de vidro com dupla altura, substituindo as superfícies opacas por superfícies transparente. Com isso perdeu-se o relativo equilíbrio entre os dois volumes, então tratados de forma semelhante, apesar das interferências provocadas pelo *marketing* já na época de sua construção, além de por em evidência o contraste entre a caixilharia original existente na fachada leste do pavilhão e as grandes superfícies de vidro atuais, estas últimas praticamente sem caixilhos.

CORTE TRANSVERSAL

0 2 5 10

PLANTA PAV. TÉRREO

- | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 1 — Pintura | 6 — Bar | 11 — Rampa |
| 2 — Compressores | 7 — Exposição | 12 — Lubrificação |
| 3 — Vestiário | 8 — Controle | 13 — Lavagem |
| 4 — Vulcanização | 9 — Oficina | 14 — Portaria |
| 5 — Depósito | 10 — Abastecimento | 15 — Acessórios |

Figura 2 – Planta baixa e corte esquemático (Fonte: Xavier e Mizoguchi, 1987)

Figura 3 – Fachada leste na época da inauguração (Fonte: Xavier e Mizoguchi, 1987)

Figura 4 – Estado atual da fachada leste (Foto do autor)

No pavilhão principal, os fechamentos de topo (fachadas leste e oeste) são constituídos por superfícies de vidro delimitadas pela viga de cobertura. Mesmo formando grandes painéis, a caixilharia é relativamente pequena, com placas de vidro que enfatizam a verticalidade. Mesmo na concepção original da edificação, estes painéis não se constituem em elementos marcantes em termos de iluminação natural ou integração interior/externo. Mesmo situados em planos mais elevados, a contribuição destes para a iluminação natural é pouco expressiva.

A estrutura independente, com os pilares avançados em relação ao plano da fachada do projeto original, atualmente encontra-se descaracterizada em função de recentes reformas, onde parte do plano da fachada leste foi alinhado pelo painel superior, que também perdeu sua moldura, transformando-se em uma superfície praticamente homogênea e sem recuos, empobrecendo o jogo de volumes original.

Figura 5 – Aspecto original de parte da fachada leste (Fonte: Xavier e Mizoguchi, 1987)

Figura 6 – Estado atual da fachada leste, sem os pilares independentes e painel superior sem moldura (Foto do autor)

Enquanto as fachadas leste/oeste não apresentam elementos arquitetônicos de proteção à incidência solar, nas fachadas norte e sul percebe-se uma preocupação nesse sentido: na fachada norte, exposta à maior incidência, os planos de vidro são de menor altura, enquanto que na fachada sul predominam os planos maiores. Ambos são tratados com caixilharia bastante

reduzida, formando uma malha regular. A inexistência de aberturas para ventilação fez com que na recente reforma alguns painéis de vidro da fachada leste fossem substituídos por painéis com venezianas.

Figura 7 – Planos de vidro com caixilharia reduzida da fachada sul (Foto do autor)

Outra característica do movimento moderno – a incorporação de obras de arte à arquitetura – também está presente nesta obra. Um painel artístico em mosaico cerâmico de grandes dimensões, representando a evolução dos meios de transporte, é um elemento marcante na fachada leste, fazendo a articulação entre os vários elementos formais.

Figura 8 – Detalhe do painel decorativo e do plano de vidro da fachada leste (Foto do autor)

Internamente o edifício possui uma grande plataforma deslocada em relação a um eixo de simetria, (provavelmente pela extensão necessária para o desenvolvimento da rampa de acesso ao pavimento superior), independente da estrutura. Apoiada em pilares em forma de V, que dessa forma reduzem sua interferência no pavimento térreo, a parte superior desta plataforma é atualmente uma área restrita, destinada ao estacionamento de veículos (estoque), não apresentando características que distingam este espaço. Já no pavimento térreo, os pilares são elementos marcantes, adquirindo grande expressão plástica pela robustez e pela inclinação característica.

Figura 9 – Pilares em forma de V sustentando a plataforma de estacionamento (Foto do autor)

Figura 10 – Plataforma de estacionamento/estoque (Foto do autor)

Mesmo modificado para adequar-se a novas necessidades comerciais e uma forte interferência provocada pelo *marketing* (letreros, luminosos, faixas, adesivos), o edifício ainda mantém seu aspecto original, onde estão presentes elementos característicos do movimento moderno, tais como estrutura independente, pilares em forma de V, grandes planos de vidro, integração de obras de arte, entre outros. Embora não possa ser considerado um exemplar paradigmático, este projeto tem seu valor histórico, por tratar-se de uma das primeiras manifestações arquitetônicas na cidade de Porto Alegre que incorpora elementos do vocabulário estético/formal que passou a ser recorrente a partir de então.

Referência

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Pini, 1987.